

UDC: 338.48

JEL: I 23

**O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNING XALQAROLASHISH DARAJASINI
OSHIRISH ASOSIDA TA’LIM TURIZMI SALOHIYATINI YUKSALTIRISH
IMKONIYATLARI**

**OPPORTUNITIES TO INCREASE THE POTENTIAL OF EDUCATIONAL
TOURISM IN UZBEKISTAN BASED ON INCREASING THE LEVEL OF
INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION**

**ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ**

Maxmudova Nodira O'ktamovna [0009-0000-6775-0429]

Buxoro davlat universiteti, Turizm va mehmonxona xo‘jaligi
kafedrasi o‘qituvchisi, PhD

Makhmudova Nodira Uktamovna

Bukhara State University, lecturer of the department of Tourism and
Hotel Management, PhD

Махмудова Нодира Уктамовна

Бухарский государственный университет, преподаватель
кафедры туризма и гостиничного хозяйства, PhD

E-mail: mahmudova.nodira@gmail.com; **Telefon:** +998907101557

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonda ta’lim tizimining xalqarolashish darajasini oshirish orqali talabalar turizmi salohiyatini yuksaltirish imkoniyatlarini tahlil etadi. Ta’lim sohasidagi xalqaro hamkorlik va yuqori sifatli ta’lim dasturlari mamlakatimizga xorijdan talabalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Talabalar turizmi, o‘z navbatida, iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlash, mamlakat brendini oshirish hamda iqtisodiy foyda keltirishda muhim ahamiyatga ega. Dunyodagi nufuzli reytingda o‘rin olgan yetakchi mamlakatlar OTMlari hamda mahalliy OTM faoliyatini taqqoslash, ilmiy adabiyotlar ma’lumotlarini tahlil qilish orqali ta’lim sohasi raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro ko‘lamda ta’lim xizmatlari eksportini amalga oshirish choralari yoritiladi. Maqolada ushbu jarayonlarni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan strategiyalar va chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi.

Abstract: This article analyzes the opportunities for increasing the potential of student tourism in Uzbekistan by increasing the level of internationalization of the education system. International cooperation in the field of education and high-quality educational programs expand the opportunities for attracting students from abroad to our country. Student tourism, in turn, is important in strengthening economic and cultural ties, increasing the country's brand, and bringing economic benefits. By comparing the activities of universities of leading countries in the world's prestigious rankings and local universities, and analyzing scientific literature, measures are highlighted to increase the competitiveness of the education sector and implement the

export of educational services on an international scale. The article considers the strategies and measures necessary to develop these processes.

Аннотация: В статье анализируются возможности повышения потенциала образовательного туризма в Узбекистане за счет повышения уровня интернационализации системы образования. Международное сотрудничество в сфере образования и качественные образовательные программы расширяют возможности привлечения в нашу страну студентов из-за рубежа. Образовательный туризм, в свою очередь, важен для укрепления экономических и культурных связей, повышения узнаваемости бренда страны и получения экономической выгоды. Меры по повышению конкурентоспособности сферы образования и экспорту образовательных услуг на международный уровень будут обсуждаться путем сравнения деятельности университетов ведущих стран и местных вузов, а также анализа научной литературы. В статье рассматриваются стратегии и меры, необходимые для развития этих процессов.

Kalit soʻzlar: xalqaro taʼlim, taʼlim turizmi, akademik mobillik, xalqaro reytinglar, almashinuv dasturlari, taʼlim xizmatlari eksporti, oliy taʼlim globallashuvi

Keywords: international education, educational tourism, academic mobility, international rankings, exchange programs, export of educational services, GHE-Globalization of Higher Education

Ключевые слова: международное образование, образовательный туризм, академическая мобильность, международные рейтинги, программы обмена, экспорт образовательных услуг, Глобализация высшего образования

For citation: Makhmudova N.U. Opportunities to increase the potential of educational tourism in Uzbekistan based on increasing the level of internationalization of education. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 57-68.

Kirish. Oʻzbekistonda taʼlimning baynalmilallashuv darajasini oshirish turizm sanoati salohiyatini sezilarli darajada mustahkamlashi mumkin. Bu sayyohlik biznesini rivojlantirish uchun ixtisoslashtirilgan taʼlim dasturlari va kurslarini yaratish, shuningdek, xorijiy sayyohlarga xizmat koʻrsatish va muloqotni yaxshilash uchun ingliz va boshqa xalqaro tillarda kadrlar tayyorlashni oʻz ichiga olishi mumkin. Shuningdek, turizm sohasida bilim va tajriba almashish maqsadida xorijiy universitetlar bilan talabalar va oʻqituvchilar almashinuv dasturlarini kengaytirish mumkin.

Soʻnggi yillarda xalqaro taʼlim turizmining globallashuvi talabalarga xalqaro tajriba orttirish imkoniyatini taklif etadigan taʼlim dasturiga ega oliy oʻquv yurtlarning koʻpayishini talab etmoqda. Shunday talabalar almashinuv taʼlim dasturlari ERASMUS + va TEMPUS taʼlim dasturi hisoblanadi. Mamlakatimiz ham Yevropa Ittifoqining ushbu taʼlim dasturlari doirasida Yevropa davlatlarining oliy taʼlim muassasalari bilan taʼlim sohasida taʼlim turizmi koʻrinishlaridan sanalgan akademik mobillik, yozgi va qishgi maktablar, til kurslari, Foundation kurslari, malaka oshirish kurslari kabi hamkorlik aloqalarini samarali amalga oshirmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ta'lim turizmi sohasida bugungi kungacha ko'plab xalqaro va mahalliy olimlar izlanish olib borganlar, xususan Klimova T. ilmiy, tadqiqot va ta'lim/akademik turizm triadasi doirasida ta'lim turizmining rolini muhokama qiladi, uning turistik harakatchanlik va sayohat maqsadlariga ta'siriga e'tibor beradi [1].

Khusenova M.G. turizm industriyasida ta'lim turizmining ahamiyatini ta'kidlab, ta'lim va turizm o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ta'kidlaydi [2]. Abdukarimov T. O'zbekistonda ta'lim tizimining xalqaro miqyosda rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar va global ta'lim trendlariga oid tahlillar bergan. Xalqarolashuv jarayoni O'zbekistonda talabalarga keng imkoniyatlar yaratishda muhim omil bo'lishini ta'kidlagan [3]. Mamatov S. talabalar turizmini rivojlantirishning imkoniyatlari va O'zbekistondagi mavjud infratuzilma haqida batafsil ma'lumot beradi. Xususan, xalqaro talabalarga xizmat ko'rsatish, madaniy almashuv va turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlarni tahlil qilgan [4]. Khalilova G. O'zbekistonda ta'lim tizimining xalqaro standartlar bilan moslashishi, xorijiy talabalarga O'zbekistonda ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish borasida ishlar olib borgan [5]. Davronov U. O'zbekistonda turizm va ta'lim tizimlarini integratsiya qilishning samarali usullari, talabalar turizmining iqtisodiy va madaniy foydasi haqida muhokama qiladi. Xalqarolashuvning ta'lim tizimidagi o'rni va talabalarning turistik faolligini oshirish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni tavsiya etadi [6]. Shukurov A. ta'lim va turizmning bir-biriga ta'sirini, ayniqsa talabalar turizmini rivojlantirishda bu ikki soha o'rtasidagi sinergetik aloqalarni o'rganadi. O'zbekistonning xalqaro ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlarini va talabalar turizmini qo'llab-quvvatlashning yangi yo'llarini ko'rsatadi [7]. Yuqoridagi olimlar O'zbekistonda ta'lim tizimining xalqaro miqyosda rivojlanishini va talabalar turizmi salohiyatini oshirishning asosiy omillarini tahlil etadi. Ta'limning xalqarolashuvi orqali talabalar turizmi salohiyatini yuksaltirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar va amaliy chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Ammo ko'pincha olimlar ta'lim turizmining rivojlanishiga oid omillarni ta'kidlagan, lekin ba'zi ishlarda aniq metodologiyalar va tadqiqot usullari haqida ma'lumot berilmagan. Tadqiqotlar ko'pincha umumiy yondashuv bilan chegaralanib, chuqur statistika yoki empirik tadqiqotlar o'tkazilmagan. Global ta'lim va turizm tendensiyalarini tahlil qilgan bo'lsa-da, ularning samaradorligi va ta'siri O'zbekiston sharoitiga qanday moslashishini aniq ko'rsatib beradigan konkret misollar yetishmaydi. Xususan, turizm va ta'lim sohasidagi global innovatsiyalar va ularning mahalliy kontekstga tatbiq etilishining chuqur tahlili ko'rsatilmagan. Ishlar nazariy jihatlarini ko'proq qamrab olgan bo'lsa-da, amaliy tavsiyalar va chora-tadbirlar haqida cheklangan ma'lumotlar berilgan. O'zbekistonning ta'lim turizmi sohasidagi amaliy muammolarni hal etish uchun aniqroq, qisqa va o'rganishga asoslangan strategiyalar yetishmaydi. Mamatov S. infratuzilma va xalqaro talabalarga xizmat ko'rsatish tizimini tahlil qilgan, ammo bu sohalarning o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan resurslar va amaliy choralar haqida ko'proq ma'lumot berilishi kerak. Xususan, talabalarga xizmat ko'rsatishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish uchun konkret masalalar haqida batafsilroq tahlil zarur.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning dastlabki bosqichi sifatida mavjud ilmiy maqolalar, kitoblar, hisobotlar va boshqa ilmiy ishlanmalar tahlil qilindi. Bu metodologiya orqali ta'lim turizmi, xalqaro ta'lim tizimlari, talabalar turizmi va ularning iqtisodiy-madaniy ta'siri haqida mavjud bilimlar tahlil qilindi. Mavjud tadqiqotlar va nazariy asarlar, tahlillar asosida ta'lim turizmi sohasidagi asosiy tushunchalar, xususiyatlar, tendensiyalar va muammolar aniqlandi.

Tahlil va natijalar. Buxoro davlat universiteti olimlari ham xorijiy dasturlar asosidagi grantlar doirasida ilmiy-tadqiqot ishlarni olib bormoqda. Jumladan, Yevropa Ittifoqining ERASMUS + dasturi doirasida «UQASE» loyihasi (2007-2008 yillar), PERSEUS, CIBELES, CACTLE, MIND, IMEP, QAPD, UNIWORK, INOCAST, PROMIS, UZWATER, UZHELTH loyihalari (https://www.erasmusplus.uz/regions/Buhara_oblast/index.htm). Ushbu loyihalar asosida xorijiy oliy ta'lim muassasalarida institut professor-o'qituvchilari o'z malakalarini oshirib, talabalar esa qisqa muddatli kurslarda o'qishini davom ettirib kelmoqda. Ta'lim turizmida sayyohlarni jalb qiluvchi asosiy omil ta'lim olish imkoniyatining mavjudligi va xususiyatlaridir. Biror sohada bilim egallash, uni mukammallashtirish yoki til o'rganish kabi ehtiyojlarni qondirishda ma'lum bir mezonlar asosida u yoki bu obyekt tanlanadi. Jumladan, oliy ta'limning globallasuvi (GHE-Globalization of Higher Education) bunda muhim o'rin tutadi [8].

O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida global ta'lim muhitini yaratishga yo'naltirilgan jarayonlarni shakllantirish zarurdir. Bundan ko'zlangan maqsad - yagona xalqaro ta'lim maydonini shakllantirishdan iborat. Globallasuv bu davlatlararo global integratsion jarayon bo'lib, u bozor tizimlari evolyusiyasining muqarrar natijasi sanaladi, ilmiy-texnik taraqqiyot esa uni tezligini oshiruvchi omildir. Globallasuv barcha sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham dolzarb hisoblanadi [9].

YUNESKO, Xalqaro universitetlar assosiasiyasi kabi xalqaro tashkilotlar a'zo davlatlar ta'lim tizimi siyosatida ta'sir etadilar.

YUNESKOning vazifasi barqaror kelajak uchun ta'limni isloh qilishni hamda hamkorlik, monitoring va tadqiqotlar orqali «Ta'lim-2030» kun tartibini amalga oshirishga yo'naltirilgan. Tashkilot barcha uchun sifatli doimiy ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlovchi va talabalarga ijodiy hamda mas'uliyatli global fuqarolar bo'lish imkoniyatini beruvchi ta'lim tizimini shakllantirishda mamlakatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumki, BMT tomonidan barqaror rivojlanish maqsadlari - 2012-yilda qabul qilingan dastur bo'lib, u jamiyatning «har bir a'zosi uchun farovon turmush tarzini yaratishga xizmat qiluvchi iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik ko'rsatkichlarni ifoda etgan. Ushbu maqsadlar BMTga a'zo barcha davlatlar tomonidan 2015-2030-yillarda amalga oshirilishi kun tartibiga kiritilgan» [10].

Mamlakatda ta'limni xalqarolashtirish global ta'limda ishtirokini hamda ta'lim turizmi ko'rsatkichini oshirishini ta'minlaydi. Jumladan, eng nufuzli THE (Times Higher Education World University Rankings) va QS (QS World University Rankings), Osiyo - ARWU (Jahon universitetlarining akademik reytingi) kabilar OTM dagi mavjud ta'lim xizmatlarini sifatli va miqdoriy tahlil qilib, dunyodagi

tegishli sohadagi reytingini belgilaydi. Bu esa OTMning, shuningdek tegishli davlatning nufuzini, jozibadorligini oshiradi.

Keyingi yillarda «oliy ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasini isloh qilish, xalqaro reytinglarda qatnashishga oid yurtimizda bir qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» davlat dasturida oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga Kredit to‘plash va ko‘chirishning Yevropa tizimi (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) asosida ta’limning kredit-modul tizimini joriy etish tartibini belgilaydi [20]. Ayni paytda mamlakatimiz OTMLarida ta’lim dasturlari, talabalar bilimni baholash tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, shuningdek, o‘quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta’limdan amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimiga o‘tish bo‘yicha vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha harakatlar kuzatilmoqda. Shuningdek, ta’lim tizimida o‘zaro raqobat muhiti shakllanib, ta’lim samaradorligi oshirishga erishilmoqda» [19].

Dunyodagi nufuzli reytingda o‘rin olgan yetakchi mamlakatlar OTMLari hamda mahalliy OTM faoliyatini taqqoslash, ilmiy adabiyotlar ma’lumotlarini tahlil qilish orqali ta’lim sohasi raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro ko‘lamda ta’lim xizmatlari eksportini amalga oshirishda biz quyidagi 7 «I» omillariga e’tibor qaratish lozim deb topdik (1-rasm):

1-rasm. Dunyoning TOP1000 universitetlar xalqaro reytingiga kirishning 7 «I» kontsepsiyasi

1. *Internationalization (baynalmilallashtirish)* - Globallashev sharoitida ta’limning baynalmilallasuvi xalqaro aloqalarning kuchayishi, talabalar va o‘qituvchilar almashinuvi, ta’lim dasturlarini jahon andozalari va tendensiyalariga moslashtirish demakdir. Xalqaro reytinglarda oliy ta’limda baynalmilallashtirish

muhim o‘rin tutadi. Turli mamlakatlardan talabalar, professor-o‘qituvchilar va tadqiqotchilarni faol jalb qiladigan universitetlar xalqaro jozibadorlik va global istiqbol uchun yuqori ballga ega bo‘lishadi. Bu xalqaro reytinglar uchun muhim ko‘rsatkich bo‘lgan madaniyatlararo xilma-xillik va global ta‘lim muhitini ko‘rsatadi. Xalqaro hamkorlikni faol rivojlantirayotgan, talabalar va o‘qituvchilar almashinuvi, ikki tomonlama diplom dasturlari, xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etayotgan universitetlar ko‘pincha boshqa ta‘lim muassasalaridan ajralib turadi va jahon reytingida yuqori o‘rinlarni egallashi mumkin.

2. *Internship (amaliyot)* - Amaliyot oliy ta‘limning xalqaro reytinglarida muhim o‘rin tutadi, chunki ular talabalarning universitetda olgan bilim va ko‘nikmalarini amalda qo‘llashdan dalolat beradi. Talabalarga mahalliy va xalqaro ko‘lamda eng yaxshi kompaniyalar, tadqiqot laboratoriyalari va tashkilotlarda tashkil qiladigan, amaliyot o‘tash imkoniyatini beradigan universitetlar bitiruvchilarni mehnat bozoriga tayyorlashda akademik reytinglarda odatda yuqori ball oladi. Bu universitetning ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatish bilan faol aloqalari borligidan dalolat beradi, bu esa uning reytingiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, muvaffaqiyatli amaliyot o‘tash talabalarning o‘qishni tugatgandan so‘ng ish topish imkoniyatlarini oshirishi mumkin, bu xalqaro reytinglarda ham hisobga olinishi mumkin.

Xalqaro aloqalar talabalarga xalqaro ish va o‘qish tajribasiga ega bo‘lish imkoniyatini berib, ta‘limning globallashtirishida muhim rol o‘ynaydi. Amaliyot orqali talabalar amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari, turli madaniyatlar va ta‘lim tizimlari haqidagi bilimlarini kengaytirishlari va xalqaro muhitda professional aloqalarni o‘rnatishlari mumkin. Ushbu tajriba talabalarga ko‘proq global yo‘naltirilgan bo‘lishga va xalqaro muhitda ishlashga tayyor bo‘lishga yordam beradi. Bundan tashqari, amaliyotlar turli mamlakatlar o‘rtasida ilg‘or o‘qitish usullari va texnologiyalari almashinuviga yordam berishi mumkin, bu esa ta‘lim sifatini global nuqtai nazardan yaxshilaydi.

3. *Integration (integratsiya)* - Oliy ta‘limdagi integratsiya xalqaro reytinglarda ham muhim o‘rin tutadi [12]. «Bu universitetdagi turli fanlar va bo‘limlar o‘rtasidagi integratsiyani, shuningdek, mahalliy va xalqaro miqyosdagi boshqa ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikni o‘z ichiga oladi. Integratsiyani faol ravishda olib boradigan universitetlar kengroq o‘quv dasturlari, fanlararo tadqiqot va loyihalar, talabalar va professor-o‘qituvchilar uchun turli imkoniyatlarni namoyish etishlari mumkin» [16]. Bu universitetning xalqaro hamjamiyatdagi obro‘cini oshirishga yordam beradi va uning jahon reytinglaridagi o‘rniga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Integratsiya ta‘limning globallashtirishida ham muhim rol o‘ynaydi, chunki u dunyoning turli ta‘lim tizimlari, madaniyatlari va o‘qitish usullarini birlashtiradi. Ta‘limning globallashtirishida integratsiya rolining ayrim jihatlariga quyidagilar kiradi:

- Madaniy almashinuv: Ta‘lim dasturlari integratsiyasi va turli mamlakatlar o‘rtasida talabalar va o‘qituvchilar almashinuvi madaniy almashinuv va xalqaro talabalarni tushunishga yordam beradi.

- Tajriba almashish: Ta'lim tizimlari integratsiyasi ilg'or pedagogik usullar, texnologiyalar va tajriba almashish, bu esa butun dunyo bo'ylab ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

- Hamkorlikdagi tadqiqot va loyihalar: Ta'lim muassasalari va dasturlarning integratsiyasi innovatsiyalar va global bilimlar tarmoqlarini yaratishga yordam beruvchi qo'shma ilmiy loyihalar va o'quv dasturlarini rag'batlantiradi [19].

- «Xalqaro standartlarni ishlab chiqish: Ta'lim tizimlari integratsiyasi ta'lim sifati xalqaro standartlarini ishlab chiqish va qabul qilishga yordam beradi, bu esa turli mamlakatlarda diplom va malakalarning tan olinishini yaxshilaydi.

- Xalqaro mobillikni oshiradi: ta'lim dasturlari va tizimlari integratsiyasi talabalar va o'qituvchilarning xalqaro mobilligini osonlashtiradi» [17]. Xalqaro mobillik ishtirokchi subyektlarning kasbiy va shaxsiy tajribasini kengaytirishga hissa qo'shadi hamda ta'limning globallashtirishida muhim rol o'ynaydi va butun sayyorada talabalar va o'qituvchilar bilim, tajriba va g'oyalar almashishi mumkin bo'lgan yagona global ta'lim makonini yaratishga hissa qo'shadi.

4. *Informatization (axborotlashtirish)* - Oliy ta'limda axborotlashtirish xalqaro reytinglarda muhim o'rin tutadi. O'quv jarayoniga va ilmiy izlanishlarga zamonaviy axborot texnologiyalarini faol joriy etayotgan universitetlar ko'pincha innovatsiyalar va ta'lim sifati bo'yicha yuqori baho oladilar. Elektron o'quv platformalari, onlayn kurslar, multimedia materiallari, virtual laboratoriyalar va boshqa raqamli vositalardan foydalanish nafaqat bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki o'qitish va ilmiy tadqiqot samaradorligini oshiradi [13]. Bu borada «Raqamli O'zbekiston - 2030» va «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi», O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi «Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4699-sonli Qarori qabul qilingan xalqaro reytinglarda bunday universitetlar innovatsion yondashuvi, ta'lim va fan sohasidagi zamonaviy talablarga moslashgani bois yuqori baholanishi mumkin [22]. Ta'limning globallashtirishida axborotlashtirish rolining ba'zi jihatlariga quyidagilar kiradi:

- Onlayn ta'lim: Axborot texnologiyalarining rivojlanishi dunyoning istalgan nuqtasida talabalar uchun mavjud bo'lgan onlayn platformalar va kurslarni yaratish imkonini beradi. Bu ilgari oliy ta'lim olish imkoniyati cheklangan odamlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Elektron o'quv materiallari: Axborotlashtirish butun dunyo bo'ylab o'quvchilar uchun o'rganishni yanada qulayroq va qiziqarli qiladigan elektron darsliklar, video darslar, interfaol ilovalar va boshqa ta'lim resurslarini yaratish va tarqatish imkonini beradi.

- Massive Open Online Education (MOOC): MOOC (barcha uchun ochiq online kurslar) platformalari turli mamlakatlardan kelgan millionlab talabalarga yetakchi universitetlar va turli bilim sohasidagi ekspertlardan sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi

- Ta'lim ma'lumotlarini boshqarish: Axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv dasturlarini takomillashtirish, o'qitish usullarini moslashtirish va ta'lim

natijalarini baholash uchun ta'lim ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish va foydalanish imkonini beradi.

- Bulutli texnologiyalar: Bulutli xizmatlar va platformalardan foydalanish ta'lim muassasalariga ma'lumotlarni saqlash va almashish, o'quv materiallarini boshqarish hamda real vaqt rejimida talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etish imkonini beradi.

Shunday qilib, axborotlashtirish ta'limning globallashtirishida, butun dunyoda ta'lim jarayonining qulayligi, sifati va innovatsionligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi [15].

5. *Intellegence (intellect)* - Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytingiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida intellektual salohiyat muhim o'rin tutadi. Yuqori malakali va ilmiy faol professor-o'qituvchilari va olimlari bo'lgan universitetlar ko'pincha jahon reytingida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Ushbu intellektual kapital ilmiy nashrlarda, tadqiqot loyihalarida, innovatsion faoliyatda va xalqaro e'tirofda o'z aksini topadi, bu esa universitetning jahon ta'lim hamjamiyatidagi obro'si va mavqegini oshirishga yordam beradi.

Intellekt butun dunyoga tarqatilishi mumkin bo'lgan yangi g'oyalar, texnologiyalar va o'qitish usullarini ishlab chiqishga yordam beradi. Tadqiqot, ishlanmalar va ta'lim sohasidagi intellektual sa'y-harakatlar turli mamlakatlar va mintaqalarda ta'lim sifatini yaxshilashga hissa qo'shadigan global bilim va tajriba tarmoqlarini yaratishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt (AI - artificial intelligence) butun dunyo bo'ylab ta'lim jarayonining qulayligi, sifatini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Sun'iy intellektdan foydalangan holda trendlar, tendensiyalarni (BigData, Data Analysis kabi yirik ma'lumotlar bazalari va ulardagi trendlarni) tahlil qilgan holda mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqadi. Sun'iy intellektning ta'limning globallashtirishiga ta'sir qilish usullaridan ba'zilar quyidagilardir:

- Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarning ta'lim ma'lumotlarini tahlil qilishi va shaxsiy ehtiyojlari va bilim darajasiga qarab shaxsiylashtirilgan materiallar, topshiriqlar va tavsiyalar berishi mumkin.

- Onlayn ta'lim: Onlayn ta'lim platformalar sun'iy intellektga asoslangan tizimlar dunyoning istalgan nuqtasidan ta'lim olish imkoniyatini beradi, shuningdek, o'quv materiallarini o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtiradi.

- Avtomatlashtirilgan baholash va qayta aloqa: AI tizimlari o'quvchilar ishini avtomatik ravishda baholashi, fikr-mulohazalarni taqdim etishi va ularning faoliyatini tahlil qilishi, bu baholash jarayonini soddalashtiradi va o'rganish samaradorligini oshiradi.

- Ta'limdagi tendensiyalarni prognoz qilish: Sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish ta'limdagi tendensiyalarni bashorat qilish, shuningdek, qo'shimcha e'tibor va rivojlanishni talab qiluvchi sohalarni aniqlash imkonini beradi.

- Ta'limning hamma uchun ochiqligi: AIdan foydalanish butun dunyo bo'ylab turli ehtiyoj va ta'lim darajasiga ega bo'lgan talabalar uchun ochiq bo'lishi mumkin

bo'lgan va moslasha oladigan innovatsion o'qitish usullari va ta'lim yechimlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt ta'limning globallashtirishida asosiy rol o'ynaydi, uning qulayligi, sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

6. *Innovation (innovatsiya)* - Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglarda yetakchi o'rin egallashda innovatsiyalar muhim o'rin tutadi. Yangi o'qitish usullari, texnologiyalari va tadqiqot yondashuvlarini faol tatbiq etayotgan universitetlar ko'pincha innovatsiyalar va ta'lim sifati uchun yuqori baho oladilar. Bundan tashqari, innovatsiyalar iqtidorli talabalar va tadqiqotchilarni jalb qilishga yordam beradi, ilmiy yutuqlar va universitetning xalqaro hamkorlik uchun jozibadorligini oshiradi [18].

Innovatsiyalar ta'limning globallashtirishida ham ulkan rol o'ynaydi, yangi g'oyalar, texnologiyalar va o'qitish usullarini joriy etish butun dunyo bo'ylab ta'limning qulayligi, sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ta'limning globallashtirishidagi ba'zi yangiliklarga quyidagilar kiradi:

- Onlayn ta'lim va OOOT: Onlayn ta'lim va ommaviy ochiq onlayn ta'lim (OOOT) platformalari qayerda yashashingizdan qat'i nazar, yetakchi universitetlar va turli sohalardagi mutaxassislardan sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi.

- Moslashtirilgan ta'lim: Mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanish har bir talabaning individual ehtiyojlari va o'rganish tezligiga moslasha oladigan ta'lim platformalarini yaratishga imkon beradi.

- Virtual va to'ldirilgan reallik: Ta'limda virtual va to'ldirilgan reallikdan foydalanish interaktiv va immersiv ta'limni yaratish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

- Global ta'lim loyihalari va hamkorlik: Qo'shma xalqaro tadqiqot loyihalari va ta'lim dasturlari turli mamlakatlar olimlari, talabalar va o'qituvchilari o'rtasida bilim va tajriba almashishga yordam beradi [17].

- Strategik ko'nikmalarni rivojlantirish: Yangi texnologiyalar integratsiyasi dasturlash, robototexnika, sun'iy intellekt va dizaynerlik yo'nalishlarida fikrlash kabi o'quv dasturlariga talabalarni kelajakdagi mehnat bozori talablariga tayyorlashga yordam beradi.

Ushbu innovatsiyalar va boshqa ko'plab yangiliklar ta'limning globallashtirishida, uning rivojlanishi va zamonaviy talablarga moslashuvini ta'minlashda muhim o'rin o'ynaydi.

7. *Investment (investisiya)*- Oliy ta'limga investitsiyalar xalqaro reytinglarga katta ta'sir ko'rsatadi. «Moliyalashtirish universitetlarga infratuzilmani rivojlantirish, taniqli professor-o'qituvchilar va tadqiqotchilarni jalb qilish, zamonaviy texnologiya foydalanish imkoniyatini ta'minlash, tadqiqot va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash imkonini» [23] beradi. «Yirik sarmoyaga ega universitetlar akademik sifatning yuqori darajalariga ega bo'lib, bu xalqaro reytinglarda akademik o'rin tadqiqot samaradorligi va o'qitish sifati kabi ko'rsatkichlar orqali o'z aksini topadi. Shunday qilib, investitsiyalar universitetning raqobatbardoshligi va jahon reytingidagi o'rnini oshirishning asosiy omili hisoblanadi» [24].

Ta'limning globallashtirishiga investitsiyalar turlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Ta'lim muassasalariga investitsiyalar: Bu turli mamlakatlarda yangi maktablar, universitetlar, kollejlilar va boshqa ta'lim muassasalari qurilishini moliyalashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

- Tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish: Ta'lim sohasidagi tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyalashtirish butun jahon ta'limida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi o'qitish usullari, texnologiyalari va o'quv dasturlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

- Axborot texnologiyalariga sarmoya kiritish: Axborot texnologiyalarini moliyalashtirish dunyoning istalgan nuqtasida ta'lim olish imkoniyatini beruvchi onlayn ta'lim, raqamli kutubxonalar, ta'lim platformalari va boshqa raqamli resurslarni rivojlantirishga yordam beradi.

- Almashinuv dasturlari va stipendiyalariga sarmoya kiritish: almashinuv dasturlari va stipendiyalarini moliyalashtirish turli mamlakatlardan kelgan talabalarga chet elda ta'lim olish, bilim va tajriba almashish imkonini beradi, bu esa global ta'lim va madaniy almashinuvga yordam beradi.

- Ta'lim startaplari va innovatsiyalariga sarmoya kiritish: Innovatsion ta'lim loyihalari va startaplarni qo'llab-quvvatlash global ta'lim qiyofasini o'zgartirishi mumkin bo'lgan ta'limga yangi yondashuvlar, ta'lim texnologiyalari, moslashuvchan o'quv platformalari va boshqa innovatsiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda ta'limning xalqarolashuvi ta'lim turizmidagi so'nggi yillarda katta ahamiyat kasb etib kelmoqda. Bu jarayon milliy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, xorijiy talabalarning O'zbekistonga oqimini ta'minlash va o'zbekistonlik talabalarning xorijda ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Mamlakatimizda ta'limning xalqarolashuvi bo'yicha amaldagi faoliyatlar:

1. Universitetlararo hamkorlik: O'zbekiston universitetlari ko'plab xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik bitimlari tuzmoqda. Bu hamkorliklar doirasida qo'shma dasturlar, talaba va o'qituvchilar almashinuvi, qo'shma ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

2. Dasturlar va kurslar: Xalqaro miqyosda tan olingan ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Ba'zi universitetlarda darslar to'liq yoki qisman ingliz tilida o'tkaziladi, bu esa xorijlik talabalar uchun qulaylik yaratadi.

3. Akkreditatsiya va reytinglar: O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari xalqaro akkreditatsiya tashkilotlaridan sertifikat olishga intilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashga harakat qilinmoqda.

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda ta'limni xalqarolashtirish darajasini oshirish orqali ta'lim turizmi ko'rsatkichlarida ham ijobiy o'zgarish kuzatish mumkin. Bunga yurtimizda turizm sohasiga tegishli qator jarayonlar ham ta'sir etuvchi jozibador omil bo'lib xizmat qiladi:

1. Xorijiy talabalarni jalb qilishda O'zbekistondagi boy madaniy meros va arzon yashash sharoitlari xorijiy talabalar uchun jozibador bo'lib, ta'lim turizmini

rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy talabalar uchun maxsus grantlar va stipendiyalar taqdim etiladi.

2. Mehmonxona va infratuzilmani yaxshilash universitetlar qoshida xalqaro talabalar uchun zamonaviy turar joylar va xizmatlar ko'payishiga olib keladi. Shuningdek, shahar infratuzilmasi ham xorijiy talabalar ehtiyojlariga moslashib boradi.

3. Madaniy dasturlarni tashkil etish ta'lim turizmini rivojlantirish doirasida madaniy va tarixiy joylarga sayohatlar, mahalliy urf-odatlar va festivallar bilan tanishtirish imkoniyatini beradi. Bu xorijiy talabalarning ta'lim jarayonidan tashqari, mahalliy madaniyat bilan yaqindan tanishishiga ko'maklashadi.

Darhaqiqat, O'zbekiston hukumati ta'limning xalqarolashuvi va ta'lim turizmini yanada rivojlantirish maqsadida turli tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Bu borada O'zbekiston universitetlari va hukumatining sa'y-harakatlari xalqaro hamkorlikni kengaytirish va milliy ta'lim tizimini yanada raqobatbardosh bo'lishiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Klimova T. (2022, December). Educational Tourism as an Outlook Component of the Marketing and Operational Strategy of a Modern Educational Organization. In International Conference on Topical Issues of International Political Geography (pp. 399-409). Cham: Springer Nature Switzerland.

2. Gayratovna K.M., Shavkatovich R. S. (2018). The recognizing of the value of educational tourism. Научный журнал, 5 (28), 93-94.

3. Abdulkarimov T. (2020). O'zbekistonda ta'limning xalqarolashish jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar. Ta'lim va Innovatsiyalar, 12(3), 45-53.

4. Mamatov S. (2021). Talabalar turizmi: O'zbekistondagi mavjud imkoniyatlar va rivojlanish yo'llari. O'zbekistonda turizm, 14(1), 67-75.

5. Khalilova G. (2019). O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro hamkorlikdagi o'rni. O'zbekiston ilm-fani, 23(2), 98-105.

6. Davronov U. (2022). Turizm va ta'lim tizimlarining integratsiyasi: O'zbekistonda talabalar turizmiga yondashuvlar. Xalqaro tadqiqotlar jurnali, 9(4), 120-128

7. Shukurov A. (2023). Ta'lim va turizm sektorlarining o'zaro aloqalari: O'zbekistonda yangi imkoniyatlar. Ta'limda innovatsiyalar, 15(2), 112-119.

8. McGladdery, C. A., & Lubbe, B. A. (2017). Rethinking educational tourism: proposing a new model and future directions. Tourism Review, 72(3), 319-329.

9. Isomjon o'g'li I.H., Uktamovna M. N. (2025). O'zbekistonda ta'lim turizmi turizm sohasining drayveri sifatida. Modern problems in education and their scientific solutions, journal, 1(5), 252-256.

10. Tomasi S., Paviotti G., Cavicchi A. (2020). Educational tourism and local development: The role of universities. Sustainability, 12(17), 6766.

11. Turobovich J.A., Uktamovna M.N., Turobovna, J.Z. (2020). Marketing aspects of ecotourism development. Economics, 1 (44), 25-27.

12. Petroman C., Mirea A., Lozici A., Constantin E.C., Marin D., Merce I. (2016). The rural educational tourism at the farm. *Procedia Economics and Finance*, 39, 88-93.

13. Omonova N.R., Isokova G.S. (2022). The significance of interactive methods in teaching in Higher Education. *Science and Education*, 3(12), 661-666.

14. Makhmudova N. International educational tourism services: global trends and the impact of regional development // *Ryskulov Conference - 2023*, 168-169 pp.

15. Makhmudova N.U. The role of educational tourism for sustainable tourism development // *Иктисодиёт ва туризм халқаро илмий ва инновацион журнали - 2024*, №3 (17), 58-64 б. (30.04.2022, №315/5-сон қарор).

16. Ульмасова Мавзуна Абдухатовна. Гуманитарная вузовская интеллигенция Согдийской области в годы независимости Таджикистана: конец XX-начало XXI вв. (на материалах вузов г. Худжанда), *ilmiy dissertasiya*, 4.02.2025

17. <https://tma.uz/wp-content/uploads/2019/10/UKAZ-PREZIDENTA-RESPUBLIKI-UZBEKISTAN-UP-5847-08.10.2019.pdf>

18. Makhmudova N.U. International educational tourism services: global trends and impact on regional development // *Journal of Management Value and Ethics*, April-June 24 Vol. 14 No. 02 SJIF 8.001 & GIF 0.626 ISSN-2249-9512, pp.168-177.(08.00.00; № 6).

19. Yangi O'zbekistonda Oliy ta'limni xalqarolashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar - Turin Polytechnic University in Tashkent

<https://turin.uz/uz/15890>

20. <https://lex.uz/acts/-5193564>

21. <https://www.unesco.org/en/higher-education/2022-world-conference>

22. <https://lex.uz/docs/-4800657>

23. [https://www.keu.kz/attachments/article/4049/Complete_University_Report_MIIGAiK_ENG\(1\).pdf](https://www.keu.kz/attachments/article/4049/Complete_University_Report_MIIGAiK_ENG(1).pdf)

24. Егорова М.А., Минбалеев А.В. Основные особенности внедрения цифровых инновационных методов в образовательной деятельности и значение их применения для обучения иностранных студентов // журнал Вестник Университета имени О.Е.Кутафина МПЮА, № 1, январь.